

UMUMIY O’RTA TA’LIM BERISH MAKTABLARIDA O’QUVCHILARNI INFORMATIKA VA INFORMATION KOMMUNIKATIV TEXNOLOGIYALAR KURSI BO’YICHA O’QITISH VA TARBIYALASHNI NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSI

¹Aimbetova Gulara Nurimbetovna, ²Djumabekova Rimma Klimovna, ³Sarsenbaeva
Húrlixa Qazaxbay qızı

^{1,2,3}Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516452>

Annotatsiya. Umumiy o'rta ta'lim berish maktablarida o'quvchilarni informatika va informatsion kommunikativ texnologiyalar kursi bo'yicha o'qitish va tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarni zamonaviy dunyoga tayyorlashga yordam beradi va ularga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish sirlarini o'rgatadi. Bu esa, ularning mustaqil fikrni ifodalash, muammolarni hal qilish va yangiliklarga intilishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: information kommunikativ texnologiyalar, genezis, fundamentalism, axborotlashtirish, kontseptual yondashuv, yaxlitlik, integral yondashuv, integratsiyalangan yondashuv, modernizatsiya.

O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim berish tizimini modernizatsiya qilish kontseptsiyasi umumiy o'rta ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadlariga erishish uchun aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqishni nazarda tutadi. Umumiy o'rta ta'limni modernizatsiya qilishning yo'nalishlaridan biri fundamentalizatsiya, yaxlitlik va shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilganlik tamoyillarini amalga oshirish asosida o'quv jarayoni sifatini oshirishdan iborat.

Umumiy o'rta ta'lim tizimini isloh qilishning hozirgi bosqichining eng muhim o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning jamiyatni axborotlashtirish jarayonining rivojlanayotgan sharoitlarida amalga oshirilishi bo'lib, bu ta'lim va tarbiya jarayonida tub o'zgarishlarga olib keladi. Shu sababli so'nggi yillarda ta'limni axborotlashtirish jarayonining rivojlanayotgan turli jihatlarini nafaqat olimlar: sotsiologlar, psixologlar, o'qituvchilar, balki amaliyotchi pedagoglarning ham e'tiborini oshirish ob'ektiga aylandi. Axborotlashtirish o'z mohiyatiga ko'ra ijtimoiy yo'naltirilgan bo'lishi kerak va bugungi kunda ta'limni axborotlashtirish jarayonining insonparvarlik yo'nalishi, shaxsning ma'naviy fazilatlariga e'tibor qaratish alohida ahamiyat kasb etadi.

Umumiy o'rta ta'lim berish maktablarida o'quvchilarni informatika va information kommunikativ texnologiyalar kursi bo'yicha o'qitish va tarbiyalash muammolari

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarni nafaqat bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish, balki ularning faol hayoti davomida mustaqil uzluksiz bilim olish va uni ijodiy o'zlashtirish zaruriyatini yuzaga keltirdi. O'quvchilarni yangi sharoitlarda axborot muhitida faoliyat yuritishi, uning imkoniyatlaridan samarali foydalanishi, o'zini salbiy ta'sirlardan himoya qila olishga tayyorlash va kelajakda kasbiy mahoratga ega bo'lish zarurati paydo bo'ldi.

Funksional savodxonlikdan tashqari, zamonaviy umumiy o'rta ta'lim o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash va ularning ijtimoiy va fuqarolik o'zini o'zi belgilashini rag'batlantirishga qaratilgan. Ta'limning bu funktsiyalari o'smirlarga: o'zining fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini biladigan, o'zining potentsial imkoniyatlari, resurslari va tanlagan hayot yo'lini

amalga oshirish usullarini aniq ifodalaydigan ijtimoiy savodli va ijtimoiy harakatchan shaxsni shakllantirishga uning maqsadlari yo'nalishini oldindan belgilashga yordam beradi [1].

Klassik pedagogika o'qitishni o'quvchilar tarbiyasi bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqadi. Barkamol shaxsni shakllantirish va uni ijtimoiylashtirish sifatida o'sib borayotgan shaxsni tarbiyalash o'z taraqqiyotining axborot davriga o'tish bosqichida turgan rivojlangan demokratik jamiyatning asosiy vazifalaridan biridir.

Ta'limni axborotlashtirish vazifalarini muhokama qilishda, qoida tariqasida, o'qituvchilar va o'quvchilar egallashlari kerak bo'lgan fundamental bilimlar va amaliy ko'nikmalarga ustuvor e'tibor beriladi.

Axborot-kommunikatsiya ta'lim texnologiyalarining (AKT), jumladan, multimedia va Internetning paydo bo'lishi va keng tarqalishi ulardan aloqa, ta'lim va o'quvchilarning jamiyatga integratsiyalashuvi vositasi sifatida foydalanish imkonini beradi. O'quvchilarni badiiy, estetik, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy tarbiyalashda yangi imkoniyatlar ochilmoqda.

Haqiqiy pedagogik tajriba shuni ko'rsatadiki, yangi axborot texnologiyalari o'smirning rivojlanishiga va insoniy qadriyatlarini targ'ib qilishga aniq hissa qo'shishi shubhasiz emas. Axborot texnologiyalari o'smirga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin, hatto yangi axborot muhitida uning shaxsiyati deformatsiyalanadi [2]. Maktab informatika kursining rivojlanishini hozirgi bosqichida tushunib yetildiki, ta'limda intizomning integral, kasbiy yo'naltiruvchi, ijtimoiylashtiruvchi va madaniyatni shakllantirish funktsiyalarini amalga oshirishga hojat yo'q. Muayyan ta'lim muammolarini hal qilish asosiy va maxsus informatika kurslarining ko'plab original dasturlarida o'z aksini topgan. Ammo, qoida tariqasida, bu dasturlar o'quvchilarda ma'lumotga axloqiy munosabatni shakllantirishga, axborot jamiyatidagi ijobiy faoliyatga munosabatni rivojlantirishga, axborot bilan ishlashning axloqiy me'yorlarini buzishga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan. Shunday qilib, informatika fanini bilish, masalan, AKT vositalaridan foydalanish nuqtai nazaridan huquqiy ta'lim vazifalari jamiyatni axborotlashtirish va uning ijtimoiy oqibatlarini bilan bog'liq bo'lgan ta'lim muammolari majmuasini hal qilish elementi sifatida qaralmaydi. Ko'rinib turibdiki, maktabda informatika va information kommunikativ texnologiyalar kursi kontseptsiyasini ta'lim muammolarini tizimli hal qilish pozitsiyasidan qayta ko'rib chiqish; informatika va information kommunikativ texnologiyalar kursining ta'lim imkoniyatlarini faollashtirish, shuningdek, maktabning yagona axborot muhiti doirasida o'quv ishlarini qo'llab-quvvatlash uchun axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish usullarini ishlab chiqish talab etiladi. Shu munosabat bilan informatika va information kommunikativ texnologiyalar kursini keng ma'noda o'qitish, nafaqat informatika va information kommunikativ texnologiyalar kursini o'rganayotganda, balki integratsiyaga asoslangan boshqa maktab fanlarini o'rganish doirasida ham o'quvchilarning axborot bo'yicha tayyorgarligi va AKT vositalaridan keng foydalanish sifatida qarash kerak.

Pedagogik informatika zamonaviy axborot muhiti sharoitida maktabda o'quv-tarbiyaviy ish muammolarini o'z ichiga oladi [3], ammo hozirgi kunga qadar umumiy o'rta maktablarda informatika va information kommunikativ texnologiyalar kursini o'qitishning ta'lim muammolarini hal qilish kontekstida va tegishli usullarni o'qitish konsepsiyasi yaratilmagan.

Yuqoridagilarga asoslanib, bir neshta qarama-qarshiliklar guruhini shakllantirish mumkin:

1) ta'lim sohasidagi ishlarni faollashtirish zarurati bilan informatika va information kommunikativ texnologiyalar kursi, AKT vositalarini keng qo'llash asosida o'quv jarayonini axborotlashtirish va aslida tegishli metodologiya va uslublarning yo'qligi o'rtasidagi qarama-qarshiliklar;

2) o'qituvchining o'quv faoliyatida AKTdan foydalanishning mumkin bo'lgan keng doirasi va maktabda turli o'quv fanlarini o'qitishda o'quv muammolarini hal qilishda AKTdan foydalanishning haqiqiy darajasi o'rtasidagi qarama-qarshiliklar;

3) turli maktab fanlaridagi ta'lim muammolarini hal qilishda AKTdan keng foydalanishning ob'ektiv zarurati va tegishli o'qitish va tarbiya usullarining yo'qligi o'rtasidagi qarama-qarshiliklar.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika va information kommunikativ kurslarni o'qitish o'qituvchilar oldiga bir qancha ta'lim muammolarini hal etish vazifalarini qo'yadi. Informatika o'qituvchisining ta'lim muammolarini hal etishdagi eng muhim ierarxik vazifalari quyidagilardan iborat:

1) orientatsion (o'quvchining axloqiy va irodaviy fazilatlarini, qarashlari, e'tiqodlari, odatlari, jamiyatni axborotlashtirish sharoitida xatti-harakatlar qoidalarini shakllantirish);

2) rivojlantiruvchi (kasbiy va ixtisoslashtirilgan tayyorgarlik sharoitida o'quvchilarning yuqori ijodiy salohiyatiga erishish);

3) safarbarlik (AKT vositalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish).

Informatika va informatsion kommunikativ texnologiyalar bo'yicha zamonaviy maktab kursini ta'lim muammolarini hal qilish kontekstida qurishning asosiy konseptual yondashuvlari quyidagilardan iborat:

❖ Ta'lim jarayonidagi eng umumiy tendentsiyalarni ta'minlovchi qonuniyatlar quyidagilar bo'lishi kerak:

- faollik;
- ta'lim va tarbiya,
- ta'lim va muloqotning birligi,
- ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalashning intensivligi;

❖ Ta'lim tamoyillari quyidagilardan iborat bo'lishi kerak:

- maktab o'quvchilarini umumiy, tabaqalashtirilgan va individual tayyorlash va tarbiyalashning ilmiy, uzluksiz, tizimli, pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq kombinatsiyasi;
- ijtimoiy faoliyatni rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillari;
- ijtimoiy ijodkorlik, shaxs va jamoaning o'zaro ta'siri;
- rivojlantiruvchi ta'lim, ta'lim jarayonining yaxlitligi va boshqalar [4].

Integratsiyalashgan yondashuv nuqtai nazaridan ta'lim muammolarini hal etish ham informatika va informatsion kommunikativ texnologiyalar bo'yicha maktab kursini, ham boshqa fanlarni o'qitishda, sinfdan va sinfdan tashqari ishlarda AKTdan foydalanishni o'z ichiga olgan tizimda amalga oshirilishi kerak.

Maktab muhitida axborotga qaramlikning oldini olishga qaratilgan ijtimoiy-pedagogik yondashuvlar psixologik va ijtimoiy omillarni hisobga olish tizimini talab qiladi. Ma'lumotni shakllantirish va o'quvchilarning sinfdan tashqari mashg'ulotlarga bo'lgan ijtimoiy va kommunikativ ehtiyojlarini to'liq qondirish, profilaktika choralari majmuasini ishlab chiqish tabab etiladi.

Muammolarni hal etishga qaratilgan Informatika va informatsion kommunikativ texnologiyalar kursi konsepsiyasini amalga oshirish metodikasi quyidagi elementlarni o'z ichiga olishi kerak: integratsiyalashgan, tanlov kurslarining mazmuni, o'qitish va tarbiyalash shakllari va usullari, ekologik muhitni shakllantirishni ta'minlaydigan nazorat shakllari va huquqiy madaniyat, fuqarolik va vatanparvarlik tuyg'ularini informatika va information kommunikativ texnologiyalar bo'yicha maktab kursi mazmunini o'zlashtirish, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, informatika

va information kommunikativ texnologiyalar bo'yicha maktab kursini o'rganish bosqichini hisobga olgan holda birgalikda shakllantirish.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida Informatika va informatsion kommunikativ texnologiyalar kursining asosiy predmeti axborot tizimlari va axborot texnologiyalari bo'lib, o'quv faoliyatining asosiy vazifalari ulardan ijtimoiy ahamiyatga ega muammolarni hal qilish va o'quvchi shaxsining o'zini o'zi anglashini rivojlantirish uchun foydalanish hisoblanadi.

Shunday qilib, o'quvchi informatika va information kommunikativ texnologiyalar kursini o'qish orqali:

- ✚ o'z qobiliyatlarini namoyish etish va amalga oshirish qobiliyati va istagi;
- ✚ shaxsining ijodkorligini rivojlantirish, yuksaklikka intilish;
- ✚ bir yoki bir nechta faoliyat turlari bo'yicha yutuqlarga erishish;
- ✚ o'zini o'zi tasdiqlash va o'zini o'zi anglashning axloqiy shakllari va usullarini shakllantirish va amalga oshirish;
- ✚ ijobiy o'z-o'zini hurmat qilish, o'z kuchi va imkoniyatlariga ishonch va rivojlanishni aks ettirishni shakllantirish kabi xususiyatlarga ega bo'ladi.

REFERENCES

1. Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю. (2006). Информационные и коммуникационные технологии в образовании: 374 с.
2. Shukurov M.A., Qurbonov M.N. (2020). Informatsion-kommunikatsion texnologiyalar.
3. Qobilov A.K., Asatullaeva G.K. (2019). Informatsion-kommunikativ texnologiyalar tartibi va ma'naviy tarbiya. Journal “Pedagogika va psixologiyada yangiliklar”.
4. Abylova G.Zh., Aimbetova G.N. (2024). Main aspects of improving the methodology of teaching digital technologies in the context of virtual learning.
5. *Journal “Science and Education in Karakalpakstan”*, №1/(38), 186-192.